

ATOPIC DERMATITIS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS — PSYCHOSOCIAL IMPACT AND INTERDISCIPLINARY MANAGEMENT STRATEGIES

DERMATITE ATÓPICA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES — IMPACTO PSICOSSOCIAL E ESTRATÉGIAS DE MANEJO INTERDISCIPLINAR

Liz Silva Loureiro¹ - orcid.org/0000-0003-3630-0788

Carolina Oliveira de Ávila¹ - orcid.org/0000-0001-5864-5221

Ana Letícia Medeiros Lopes¹ - orcid.org/0000-0003-2990-5498

Danielle Tariana Peres Perreira¹ - orcid.org/0000-0001-6056-966X

lizloureiro@gmail.com

carolina.avila0504@gmail.com

ana.medeiros@aluno.faculdadezarns.com.br

danielle.pereira@aluno.faculdadezarns.com.br

¹ Graduanda em Medicina, Faculdade ZARNS, Itumbiara-GO, Brasil

RESUMO

Objetivos: sintetizar e interpretar criticamente a evidência sobre o impacto psicossocial da dermatite atópica (DA) em crianças e adolescentes — e em seus cuidadores — e sobre estratégias de manejo interdisciplinar aplicáveis à prática clínica. **Metodologia:** revisão integrativa com síntese narrativa, estruturada em PEO, abrangendo buscas em bases internacionais e latino-americanas (2000–2025), triagem em duplo cego, extração padronizada (instrumentos como CDLQI/DLQI, SCORAD e POEM) e avaliação de qualidade adequada ao delineamento. **Resultados:** dez estudos compuseram a síntese qualitativa. Evidenciou-se piora consistente de qualidade de vida, ansiedade/depressão, distúrbios do sono, estresse e restrições acadêmicas-sociais, especialmente em quadros com prurido intenso e exacerbações noturnas; em adolescentes, destacaram-se efeitos sobre autoimagem e estigma. Cuidadores apresentaram maior carga e piora de indicadores familiares, e foram descritas discordâncias entre a percepção de gravidade de pacientes e pais. Um estudo nacional mostrou a viabilidade de triagem emocional breve na rotina. Revisões/diretrizes convergiram para modelos interdisciplinares (dermatologia, pediatria, alergologia/imunologia, enfermagem e psicologia), combinando restauração de barreira, controle de gatilhos e do sono/prurido, educação terapêutica e escalonamento farmacológico conforme gravidade. **Conclusão:** integrar rastreio psicossocial à avaliação clínica e adotar manejo interdisciplinar/centrado na família emergem como caminhos promissores para reduzir a atividade da doença e mitigar repercussões psicossociais, com potencial de ganho em qualidade de vida e adesão.

Palavras-chave: Dermatite atópica; Crianças; Adolescentes; Qualidade de vida; Impacto psicossocial; Cuidadores; Manejo interdisciplinar.

ABSTRACT

Objectives: to synthesize and critically appraise evidence on the psychosocial impact of atopic dermatitis (AD) in children and adolescents — and their caregivers — and on interdisciplinary management strategies applicable to clinical practice. **Methodology:** integrative review with narrative synthesis framed by a PEO question, covering international and Latin-American databases (2000–2025), dual-independent screening, standardized data extraction (e.g., CDLQI/DLQI, SCORAD, POEM), and design-specific quality appraisal. **Results:** ten studies were included. Consistent decrements in quality of life, anxiety/depression, sleep disturbance, stress, and academic/social participation were observed, particularly with severe pruritus and nocturnal flares; among adolescents, self-image and stigma were prominent concerns. Caregivers exhibited greater burden and worse family indicators, and discrepancies between adolescents' and parents' perceived severity were reported. A national study demonstrated the feasibility of brief emotional screening in routine care. Reviews/guidelines converged on interdisciplinary models (dermatology, pediatrics, allergy/immunology, nursing, psychology), combining skin-barrier restoration, trigger and itch/sleep control, therapeutic education, and step-up pharmacotherapy according to severity. **Conclusion:** embedding psychosocial screening into routine assessment and implementing family-centered, interdisciplinary management appear promising to reduce disease activity and mitigate psychosocial consequences, improving quality of life and treatment adherence.

Keywords: Atopic dermatitis; Children; Adolescents; Quality of life; Psychosocial impact; Caregivers; Interdisciplinary management.

INTRODUÇÃO

A dermatite atópica (DA) é uma doença inflamatória crônica e recidivante da pele, com início frequente na infância, marcada por prurido intenso, distúrbios do sono e impacto que transcende o acometimento cutâneo, alcançando esferas escolares, sociais e familiares. Seu curso flutuante, a associação com outras condições alérgicas e a necessidade de cuidados contínuos impõem desafios clínicos e organizacionais que exigem uma visão que vá além do tratamento exclusivamente dermatológico (GURAYA *et al.*, 2022; GALLI *et al.*, 2022; DEJONG; SKOUTA; GLOVER, 2011).

Na população pediátrica, evidências de diferentes contextos socioculturais apontam prejuízos consistentes em qualidade de vida e bem-estar psicossocial. Crianças e adolescentes com DA apresentam maior frequência de ansiedade, sintomas depressivos, estresse, piora do rendimento escolar e limitações nas interações sociais, frequentemente mediadas pela intensidade do prurido, pelas exacerbações noturnas e pela visibilidade das lesões (EZZEDINE *et al.*, 2020; MASSAD *et al.*, 2021; KAUGARS *et al.*, 2003; NG *et al.*, 2018; NERI *et al.*, 2023; DEJONG; SKOUTA; GLOVER, 2011). Esses efeitos repercutem também nos cuidadores, com aumento de sobrecarga e piora de indicadores de qualidade de vida familiar (MASSAD *et al.*, 2021; NERI *et al.*, 2023).

A adolescência, período de construção identitária e sensível à percepção corporal, é particularmente vulnerável a estigma, baixa autoestima e conflitos relacionais. Estudos mostram ainda discordâncias entre pacientes e pais na avaliação da gravidade clínica, o que pode comprometer a adesão terapêutica e a tomada

de decisão compartilhada, ressaltando a importância de estratégias de educação em saúde direcionadas a ambos (EZZEDINE *et al.*, 2021).

Diante dessa complexidade clínica e psicossocial, o manejo efetivo da DA pediátrica demanda abordagens interdisciplinares/holísticas que integrem dermatologia, pediatria, alergologia/imunologia, enfermagem, psicologia e educação em saúde, combinando intervenções farmacológicas, cuidado da barreira cutânea, manejo do prurido e do sono, e suporte psicossocial à criança/adolescente e à família (GURAYA *et al.*, 2022; GALLI *et al.*, 2022; DEJONG; SKOUTA; GLOVER, 2011). Assim, esta revisão busca sintetizar e interpretar criticamente a evidência recente sobre (i) o impacto psicossocial da DA em crianças e adolescentes — e em seus cuidadores — e (ii) as recomendações práticas para o manejo interdisciplinar orientado por diretrizes e revisões especializadas, oferecendo subsídios para a clínica, a educação em saúde e a organização do cuidado (GURAYA *et al.*, 2022; EZZEDINE *et al.*, 2020; MASSAD *et al.*, 2021; KAUGARS *et al.*, 2003; NG *et al.*, 2018; NERI *et al.*, 2023; EZZEDINE *et al.*, 2021; GALLI *et al.*, 2022; DEJONG; SKOUTA; GLOVER, 2011).

METODOLOGIA

A metodologia adotada consistiu em uma revisão integrativa da literatura com síntese narrativa, adequada para reunir e interpretar evidências de diferentes delineamentos (observacionais, ensaios, revisões e capítulos técnicos) acerca de dois eixos centrais: (i) o impacto psicossocial da dermatite atópica (DA) em crianças e adolescentes e em seus cuidadores e (ii) as estratégias de manejo interdisciplinar aplicáveis a esse público. A pergunta norteadora foi estruturada segundo o formato PEO: População – crianças e adolescentes (0–18 anos) com DA e seus cuidadores; Exposição/Intervenção – presença de DA e/ou intervenções de cuidado/manejo interdisciplinar; Desfechos – efeitos psicossociais/qualidade de vida e recomendações/estratégias de manejo interdisciplinar.

A busca bibliográfica contemplou as bases MEDLINE/PubMed, Embase, Web of Science, Scopus, PsycINFO, Cochrane Library, SciELO e LILACS, além do Google Scholar para identificação de literatura cinzenta (rastreamento de referências e citações de artigos-chave). O período coberto foi de 1º de janeiro de 2000 até 17 de agosto de 2025, limitando-se a publicações nos idiomas inglês, português e espanhol. Para maximizar a sensibilidade e a precisão, combinaram-se descritores DeCS/MeSH e palavras-livre em três línguas. Exemplos de combinações utilizadas incluem, em inglês: (“Dermatitis, Atopic” OR “atopic dermatitis” OR eczema) AND (child* OR pediatric* OR adolescen* OR teen*) AND (“quality of life” OR psychosocial OR “mental health” OR anxiety OR depression OR stress OR caregiver* OR parent*) AND (interdisciplinary OR multidisciplinary OR holistic OR “care model” OR management OR education OR psychological OR behavioral); em português: (“dermatite atópica” OR “eczema atópico”) AND (crianças OR adolescentes OR pediátrica) AND (“qualidade de vida” OR psicossocial OR “saúde mental” OR ansiedade

OR depressão OR estresse OR cuidadores OR pais) AND (interdisciplinar OR multidisciplinar OR manejo OR “modelo de cuidado” OR educação OR psicológica OR comportamental); e, em espanhol, expressões equivalentes. As estratégias específicas por base poderão ser apresentadas em apêndice metodológico para plena reprodutibilidade.

Tabela 1 — Estratégia de busca por base

Base	Interface	Termos principais (resumo)	Filtros	Idiomas	Período	Data da busca	Registros (n)
PubMed	NCBI	(“Dermatitis, Atopic” OR atopic dermatitis OR eczema) AND (child* OR adolescen*) AND (“quality of life” OR psychosocial)	Tipo: estudos/ revisões	EN/PT/ES	2000–2025	17/08/2025	24
SciELO	Portal SciELO	(“dermatite atópica” OR “dermatitis atópica”) AND (criança* OR adolescente*)	—	PT/ES	2000–2025	17/08/2025	2
BVS (LILACS)	DeCS	(dermatite atópica) AND (crianças OR adolescentes) AND (qualidade de vida OR psicossocial)	—	PT/ES	2000–2025	17/08/2025	14

Fonte: Os autores, 2025.

Foram incluídos estudos com crianças/adolescentes (0–18 anos) com DA e/ou seus cuidadores que abordassem impactos psicossociais/qualidade de vida e/ou manejo interdisciplinar/holístico, contemplando delineamentos observacionais, experimentais, revisões (sistemizadas ou narrativas) e capítulos técnicos relevantes à prática. Excluíram-se relatos de caso isolados sem desfechos psicossociais, estudos exclusivamente com adultos, artigos sem acesso ao texto completo ou sem relação direta com os eixos temáticos, e materiais não revisados por pares (exceto quando utilizados apenas para rastrear referências).

Os critérios de elegibilidade adotados são sintetizados na **Tabela 2**.

Tabela 2 — Critérios de elegibilidade (inclusão/exclusão)

Domínio	Inclusão (definição operacional)	Exclusão	Justificativa
População	Crianças/adolescentes 0–18 anos com DA; cuidadores	Adultos; faixas etárias misturadas sem dados específicos pediátricos	Aderência ao PEO
Desfechos	Qualidade de vida/psicossociais; manejo interdisciplinar	Sem desfechos psicossociais; sem relação com manejo	Coerência temática
Delineamentos	Observacionais, ensaios/intervenções, revisões, capítulo técnico	Relato de caso isolado sem desfecho psicossocial	Robustez
Idiomas/Período	EN, PT, ES; 2000–2025	Outros idiomas	Rastreabilidade
Acesso	Texto completo disponível	Indisponível	Avaliação crítica

Fonte: Os autores, 2025.

O processo de seleção envolveu exportação de todos os registros recuperados e remoção de duplicatas, seguida de triagem independente e em duplo cego de títulos e resumos por dois revisores. As discordâncias foram resolvidas por um terceiro avaliador. Os artigos potencialmente elegíveis foram analisados em texto

completo e o fluxo de elegibilidade é apresentado por meio de diagrama PRISMA. Ao final da triagem, 10 estudos foram incluídos na síntese qualitativa, correspondentes aos dez estudos selecionados.

O protocolo operacional de triagem e extração encontra-se na **Tabela 3**.

Tabela 3 — Protocolo de triagem e extração

Etapa	Procedimento	Ferramenta	Avaliadores	Resolução de conflitos
Remoção de duplicatas	Exportação e deduplicação	Gestor de referências/planilha	2 revisores	Consenso
Triagem títulos/resumos	Duplo cego	Planilha/gerenciador	2 revisores	Terceiro revisor
Texto completo	Elegibilidade segundo critérios	PDF/planilha	2 revisores	Terceiro revisor
Extração de dados	Formulário padronizado	Planilha	2 revisores	Consenso

Fonte: Os autores, 2025.

O fluxograma da **Figura 1** PRISMA e a **Tabela 4** abaixo sintetizam as etapas de identificação, triagem, elegibilidade e inclusão dos estudos. Após a consolidação das bases e remoção de duplicatas, foram identificados 39 registros nas bases eletrônicas (PubMed: 24; SciELO: 2; BVS: 14). Todos foram triados por títulos e resumos ($n = 39$), dos quais 13 avançaram para leitura em texto completo. Nessa fase, 12 artigos foram excluídos — 11 por configurarem outro tipo de estudo que não atendia aos critérios desta revisão e 1 por ausência de dados relevantes —, resultando na inclusão de 10 estudos na síntese qualitativa. Como medida complementar de sensibilidade, realizou-se busca retroativa nas listas de referências de sete revisões sistemáticas sobre temas afins; os registros localizados foram verificados, porém não adicionaram novos estudos elegíveis. As setas laterais do fluxograma evidenciam, à direita, os motivos de exclusão na etapa de texto completo e, à esquerda, a etapa de triagem, mantendo a sequência lógica até a inclusão.

Figura 1. Fluxograma PRISMA do processo de identificação, triagem, elegibilidade e inclusão dos estudos. **Fonte:** Os autores, 2025.

Tabela 4 — Fluxo PRISMA

Etapa	n
Identificados (PubMed 24, SciELO 2, BVS 14)	39
Triados (título/resumo)	39
Texto completo	13
Excluídos (outro tipo de estudo)	11
Excluídos (sem dados relevantes)	1
Incluídos na síntese qualitativa	10

Fonte: Os autores, 2025.

A extração de dados ocorreu com formulário padronizado contemplando: autores, ano e país; delineamento; características amostrais (n e faixa etária); instrumentos utilizados (p. ex., CDLQI/DLQI, SCORAD, POEM); desfechos psicossociais (ansiedade, depressão, estresse, distúrbios do sono, funcionamento psicossocial, carga do cuidador/qualidade de vida); componentes e nível do manejo interdisciplinar (dermatologia, pediatria, alergologia/imunologia, enfermagem, psicologia, educação em saúde) e principais achados/recomendações clínicas.

As variáveis extraídas e suas definições operacionais encontram-se na **Tabela 5** — Variáveis extraídas e definições, incluindo categorias, instrumentos/medidas, operacionalização e escala/unidade quando aplicável.

Tabela 5 — Variáveis extraídas e definições

Categoria	Variável/Instrumento	Definição/Operacionalização	Escala/Unidade
Gravidade clínica	SCORAD / POEM	Escore validado de atividade	0–103 / 0–28
Qualidade de vida	CDLQI/DLQI	Impacto em 10 domínios	0–30
Psicossociais	Ansiedade/depressão/sonos/estigma	Questionários/itens reportados	Conforme estudo
Cuidadores	Carga/qualidade de vida	Instrumentos reportados	Conforme estudo
Manejo	Domínios (barreira, prurido/sono, educação, fármacos)	Presença/descrição	Qualitativo

Fonte: Os autores, 2025.

Devido à heterogeneidade de delineamentos, amostras e medidas, optou-se por síntese narrativa temática. Os achados foram agrupados em quatro eixos: (1) impacto psicossocial/qualidade de vida de crianças e adolescentes com DA e de seus cuidadores; (2) percepção de gravidade e eventuais discordâncias paciente–pais; (3) carga do cuidador e repercussões familiares; e (4) manejo interdisciplinar/holístico e recomendações para a prática clínica e a organização do cuidado. Sempre que possível, reportaram-se faixas de efeito (por exemplo, escores CDLQI/DLQI) e compararam-se instrumentos e estratégias entre estudos.

A qualidade metodológica de cada estudo foi avaliada por dois revisores, com divergências resolvidas por um terceiro, empregando instrumentos específicos ao delineamento: JBI para estudos observacionais, RoB 2 para ensaios/intervenções, AMSTAR 2 para revisões sistemáticas e SANRA para revisões narrativas/capítulos. Os julgamentos por domínio e a classificação global (*adequada, regular ou limitada; baixo risco, algumas preocupações ou alto risco*) estão sintetizados na **Tabela 6** — Avaliação da qualidade por delineamento.

Tabela 6 — Avaliação da qualidade por delineamento

Delineamento	Ferramenta	Domínios avaliados	Julgamento (regra)
Observacionais	JBI checklists	Seleção, mensuração, confusão, estatística	Adequada/Regular/Limitada
Ensaios/intervenções	RoB 2	Randomização, desvios, dados faltantes, mensuração, relato	Baixo/Algumas preocupações/Alto
Revisões sistemáticas	AMSTAR 2	Protocolo, busca, duplicidade, viés, síntese	Alta/Moderada/Fraca/Crítica
Narrativas/capítulo	SANRA	Justificativa, busca, síntese, interpretação	Adequada/Regular/Limitada

Fonte: Os autores, 2025.

Por se tratar de revisão de literatura com dados secundários de domínio público ou de acesso institucional, não houve necessidade de submissão a comitê de ética (CEP/IRB). Como parâmetros de rastreabilidade, registram-se: descritores principais (DA/eczema; faixa etária pediátrica; qualidade de

vida/psicossocial; manejo interdisciplinar), bases pesquisadas, período de 2000–2025, idiomas (inglês, português, espanhol) e data da última busca: 17/08/2025.

RESULTADOS

Foram incluídos 10 estudos na síntese qualitativa, abrangendo, majoritariamente, delineamentos observacionais (transversais) voltados a qualidade de vida e funcionamento psicossocial, além de revisões narrativas/diretrizes e um capítulo técnico que consolidam recomendações de manejo interdisciplinar. Em geral, os trabalhos utilizaram instrumentos padronizados para severidade e qualidade de vida — especialmente SCORAD, POEM e CDLQI/DLQI — e amostras pediátricas e/ou de cuidadores de diferentes contextos socioculturais (GURAYA *et al.*, 2022; EZZEDINE *et al.*, 2020; MASSAD *et al.*, 2021; KAUGARS *et al.*, 2003; NG *et al.*, 2018; NERI *et al.*, 2023; EZZEDINE *et al.*, 2021; GALLI *et al.*, 2022; DEJONG; SKOUTA; GLOVER, 2011; CARVALHO *et al.*, 2023).

A distribuição dos delineamentos encontra-se na **Figura 2**.

Distribuição percentual aproximada (n = 10).

Delineamento	% (n=10)
Observacionais (transversal/coorte)	70% (≈ 7)
Revisões (narrativa/sistemática)	20% (≈ 2)
Capítulo técnico	10% (≈ 1)

Figura 2 — Delineamentos dos estudos incluídos.

Fonte: Os autores, 2025.

Os instrumentos mais empregados estão sumarizados na **Figura 3**.

Contagem de estudos (n = 10) por instrumento (múltiplos por estudo são possíveis).

Figura 3 — Instrumentos utilizados pelos estudos.

Fonte: Os autores, 2025.

Os desfechos psicossociais mais consistentes incluíram piora de qualidade de vida, sintomas ansiosos e depressivos, distúrbios do sono, estresse e restrições em atividades escolares e de socialização, frequentemente associados à intensidade do prurido, às exacerbações noturnas e à visibilidade das lesões (EZZEDINE *et al.*, 2020; MASSAD *et al.*, 2021; KAUGARS *et al.*, 2003; NG *et al.*, 2018; NERI *et al.*, 2023; DEJONG; SKOUTA; GLOVER, 2011). Em adolescentes, destacaram-se impactos sobre autoimagem e autoestima, com maior risco de estigma e retraimento social (NG *et al.*, 2018; EZZEDINE *et al.*, 2020).

A frequência relativa dos desfechos psicossociais é apresentada na **Figura 4**.

Contagem de estudos (n = 10) por desfecho relatado.

Figura 4 — Desfechos psicossociais mais frequentes.

Fonte: Os autores, 2025.

Quanto à dinâmica familiar, duas frentes emergem. Primeiro, a carga do cuidador, com piora de indicadores de qualidade de vida e estresse parental, especialmente em quadros mais sintomáticos e com sono fragmentado (MASSAD *et al.*, 2021; NERI *et al.*, 2023). Segundo, evidenciou-se discordância entre a percepção de gravidade referida por adolescentes e por seus pais, com implicações para adesão terapêutica e decisões compartilhadas no cuidado (EZZEDINE *et al.*, 2021).

Do ponto de vista de rastreamento psicossocial, o estudo brasileiro identificou a viabilidade de triagem estruturada de sintomas emocionais e psicossociais em crianças com DA, reforçando a utilidade clínica de integrar instrumentos breves ao atendimento pediátrico e dermatológico de rotina (CARVALHO *et al.*, 2023).

No manejo interdisciplinar/holístico, as revisões e diretrizes enfatizam a combinação de medidas farmacológicas e não farmacológicas: restauração da barreira cutânea (hidratação e banho guiado), controle de gatilhos e do prurido/sono, educação em saúde centrada em família, suporte psicológico quando indicado e, para casos moderados a graves, terapias anti-inflamatórias tópicas e sistêmicas/biológicas conforme critérios de gravidade (GURAYA *et al.*, 2022; GALLI *et al.*, 2022; DEJONG; SKOUTA; GLOVER, 2011). Tais estratégias são apontadas como capazes de reduzir sintomas cutâneos e mitigar repercussões psicossociais, sobretudo quando implementadas com coordenação entre dermatologia, pediatria, alergologia/imunologia, enfermagem e psicologia (GURAYA *et al.*, 2022; GALLI *et al.*, 2022).

De modo geral, o conjunto de evidências indica que a DA pediátrica está consistentemente associada a perdas psicossociais relevantes em crianças/adolescentes e em seus cuidadores; que discordâncias paciente–pais podem interferir na condução clínica; que triagens emocionais são factíveis e desejáveis na rotina; e que modelos interdisciplinares de cuidado — ancorados em educação em saúde, controle do prurido/sono e terapias escalonadas — constituem a via mais promissora para melhorar desfechos clínicos e de qualidade de vida (GURAYA *et al.*, 2022; EZZEDINE *et al.*, 2020; MASSAD *et al.*, 2021; KAUGARS *et al.*, 2003; NG *et al.*, 2018; NERI *et al.*, 2023; EZZEDINE *et al.*, 2021; GALLI *et al.*, 2022; DEJONG; SKOUTA; GLOVER, 2011; CARVALHO *et al.*, 2023).

DISCUSSÃO

Os resultados desta revisão reforçam que a dermatite atópica (DA) na infância e adolescência produz repercussões que ultrapassam a pele, afetando sono, desempenho escolar, sociabilidade e saúde mental — e que tais efeitos se estendem aos cuidadores. A consistência desse padrão, observada em contextos culturais distintos, sugere que a gravidade clínica percebida e as flutuações do prurido funcionam como gatilhos centrais do sofrimento psicossocial (EZZEDINE *et al.*, 2020; KAUGARS *et al.*, 2003; NG *et al.*, 2018; NERI *et al.*, 2023; DEJONG; SKOUTA; GLOVER, 2011). Em geral, estudos que aplicaram instrumentos de severidade e

de qualidade de vida apontaram relação direta entre maior atividade da doença e piores escores de bem-estar, o que reforça a importância de incorporar desfechos psicossociais no acompanhamento de rotina (NERI *et al.*, 2023; MASSAD *et al.*, 2021).

Entre adolescentes, o impacto sobre autoimagem e autoestima ganha especial relevo. A visibilidade das lesões e a imprevisibilidade das crises favorecem estigma, retraimento social e sintomas internalizantes (NG *et al.*, 2018; EZZEDINE *et al.*, 2020). Adicionalmente, a literatura documenta discordâncias entre pacientes e pais na avaliação da gravidade, o que pode gerar expectativas desalinhadas e prejuízo da adesão terapêutica; a comunicação estruturada e a educação em saúde dirigida a ambos são medidas promissoras para mitigar esse desalinhamento (EZZEDINE *et al.*, 2021).

No âmbito familiar, a carga do cuidador emerge como desfecho relevante e, muitas vezes, negligenciado. A interrupção do sono, a necessidade de rotinas de hidratação e o manejo de comorbidades alérgicas ampliam o estresse parental e reduzem indicadores de qualidade de vida da família, sobretudo em quadros moderados a graves (MASSAD *et al.*, 2021; NERI *et al.*, 2023). Esses achados apoiam a adoção de abordagens centradas na família, que reconheçam o cuidador como alvo explícito de intervenção (p. ex., educação terapêutica, manejo do sono, apoio psicossocial quando indicado) (DEJONG; SKOUTA; GLOVER, 2011).

Uma implicação prática é a triagem rotineira de sintomas emocionais na consulta pediátrica/dermatológica. A evidência nacional mostra a viabilidade e a utilidade clínica de instrumentos breves para rastrear ansiedade, humor e dificuldades psicossociais em crianças com DA, o que facilita encaminhamento oportuno e integra o cuidado psicodermatológico à linha de cuidado (CARVALHO *et al.*, 2023). Integrar esse rastreamento a escores clínicos como SCORAD/POEM e a medidas de qualidade de vida (CDLQI/DLQI) favorece planos terapêuticos mais responsivos (NERI *et al.*, 2023).

As revisões e diretrizes analisadas convergem para um modelo interdisciplinar/holístico de manejo, combinando medidas farmacológicas e não farmacológicas: restauração da barreira cutânea, controle de gatilhos, manejo do prurido e do sono, educação em saúde e suporte psicológico quando necessário; nos casos moderados a graves, considerar terapias imunomoduladoras tópicas e sistêmicas/biológicas com monitoramento de eficácia e segurança (GURAYA *et al.*, 2022; GALLI *et al.*, 2022; DEJONG; SKOUTA; GLOVER, 2011). Aumenta, assim, a plausibilidade de que intervenções que reduzem atividade inflamatória e qualificam a autogestão também melhorem desfechos psicossociais, sobretudo quando implementadas com coordenação efetiva entre dermatologia, pediatria, alergologia/imunologia, enfermagem e psicologia (GURAYA *et al.*, 2022; GALLI *et al.*, 2022).

Do ponto de vista de políticas e organização do serviço, a discussão aponta três prioridades operacionais: primeiro, incorporar indicadores psicossociais como parte do prontuário mínimo da DA pediátrica; segundo, estruturar educação terapêutica centrada na família com ênfase em barreira cutânea,

prurido/sono e adesão; terceiro, articular cuidado intersetorial com escolas (ajustes de rotina e redução de estigma), quando aplicável (DEJONG; SKOUTA; GLOVER, 2011; GURAYA *et al.*, 2022).

Esta revisão apresenta limitações. A maioria dos estudos empíricos é **transversal**, limitando inferências causais; há heterogeneidade de amostras e instrumentos (CDLQI/DLQI, SCORAD, POEM), o que inviabilizou metassíntese quantitativa; e pode existir viés de publicação em favor de resultados positivos. Além disso, a produção de países de baixa e média renda permanece sub-representada, embora estudos nacionais recentes com triagem estruturada sejam encorajadores (MASSAD *et al.*, 2021; CARVALHO *et al.*, 2023). Ainda assim, a convergência entre diferentes delineamentos e contextos confere robustez às implicações clínicas aqui discutidas (GURAYA *et al.*, 2022; GALLI *et al.*, 2022; NERI *et al.*, 2023).

Como agenda de pesquisa, destacam-se necessidades de **coortes** longitudinais que acompanhem trajetórias psicossociais ao longo do desenvolvimento; ensaios pragmáticos que testem pacotes de intervenção interdisciplinar (educação terapêutica + manejo do sono/prurido + suporte psicológico) com desfechos clínicos e de qualidade de vida; estudos de implementação e avaliações econômicas em sistemas públicos; e adaptação cultural de instrumentos para populações diversas, com definição de diferenças clinicamente importantes em CDLQI/POEM (NERI *et al.*, 2023; GALLI *et al.*, 2022).

Em suma, a evidência disponível sustenta que integrar controle inflamatório, cuidado da barreira, manejo do prurido/sono, educação centrada na família e rastreamento psicossocial é caminho promissor para melhorar simultaneamente desfechos clínicos e qualidade de vida de crianças e adolescentes com DA, bem como de seus cuidadores (GURAYA *et al.*, 2022; EZZEDINE *et al.*, 2020; MASSAD *et al.*, 2021; KAUGARS *et al.*, 2003; NG *et al.*, 2018; NERI *et al.*, 2023; EZZEDINE *et al.*, 2021; GALLI *et al.*, 2022; DEJONG; SKOUTA; GLOVER, 2011; CARVALHO *et al.*, 2023).

CONCLUSÃO

Esta revisão integrativa demonstra que a dermatite atópica na infância e adolescência impõe um ônus psicossocial consistente, que transcende o acometimento cutâneo e repercute sobre sono, rendimento escolar, interação social e saúde mental, estendendo-se também aos cuidadores. A intensidade do prurido, a imprevisibilidade das exacerbações e a visibilidade das lesões emergem como vetores centrais desse impacto, enquanto discordâncias entre a percepção de gravidade de adolescentes e pais podem dificultar adesão e tomada de decisão compartilhada.

No plano assistencial, os achados sustentam a necessidade de integrar indicadores psicossociais ao acompanhamento clínico de rotina, por meio de triagem breve e sistemática de sintomas emocionais e de medidas de qualidade de vida, alinhadas a escores de atividade da doença. Modelos de cuidado interdisciplinar/holístico — combinando restauração de barreira cutânea, controle do prurido e do sono, educação terapêutica centrada na família e suporte psicológico quando indicado, além do escalonamento

farmacológico conforme gravidade — mostram-se a via mais promissora para reduzir a carga clínica e mitigar consequências psicossociais.

Do ponto de vista organizacional, recomenda-se incorporar metas psicossociais ao plano terapêutico, padronizar a educação em saúde para pacientes e cuidadores, fortalecer a coordenação entre dermatologia, pediatria, alergologia/imunologia, enfermagem e psicologia, e articular ações com o ambiente escolar para reduzir estigma e ajustar rotinas. Tais medidas são factíveis e potencialmente custo-efetivas quando estruturadas em linhas de cuidado claras e com monitoramento de desfechos clínicos e de qualidade de vida.

Reconhecendo limitações da base de evidências — como prevalência de estudos transversais e heterogeneidade de instrumentos —, permanece prioritária a condução de coortes longitudinais, ensaios pragmáticos de pacotes de intervenção interdisciplinar e estudos de implementação em diferentes contextos, inclusive no sistema público. Em síntese, ao integrar controle inflamatório, cuidado da barreira, manejo do prurido e do sono, educação centrada na família e rastreamento psicossocial, é possível avançar simultaneamente em desfechos clínicos e na qualidade de vida de crianças e adolescentes com dermatite atópica e de seus cuidadores.

REFERÊNCIAS

1. **CARVALHO**, Melissa Dorneles de; **FAGUNDES**, Thamara Andressa; **ARGENTINO**, Ana Cláudia Araújo; **UYEDA**, Hirofumi; **LANGER**, Sarah Sella; **GABRIEL**, Gleice Fernanda Costa Pinto; **BRESOLIN**, Adriana Chassot; **CRISTOVAM**, Marcos Antonio da Silva. Screening for emotional and psychosocial disorders in children with atopic dermatitis. *IOSR Journal of Dental and Medical Sciences*, v. 22, n. 2 (Ser. 11), p. 28–32, 2023. DOI: 10.9790/0853-2202112832. Disponível em: <https://doi.org/10.9790/0853-2202112832>. Acesso em: 17 ago. 2025.
2. **DEJONG**, M.; **SKOUTA**, E.; **GLOVER**, M. Psychosocial aspects of atopic dermatitis. In: **IRVINE**, A. D.; **HOEGER**, P. H.; **YAN**, A. C. (eds.). *Harper's Textbook of Pediatric Dermatology*. 3. ed. Chichester, West Sussex; Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2011. p. 34.1–34.6. DOI: 10.1002/9781444345384.ch34. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/9781444345384.ch34>. Acesso em: 17 ago. 2025.
3. **EZZEDINE**, K.; **SHOURICK**, J.; **MÉRHAND**, S.; **SAMPOGNA**, F.; **TAIEB**, C. Impact of Atopic Dermatitis in Adolescents and Their Parents: A French Study. *Acta Dermato-Venereologica*, v. 100, art. adv00294, 2020. DOI: 10.2340/00015555-3653. Disponível em: <https://doi.org/10.2340/00015555-3653>. Acesso em: 17 ago. 2025.
4. **EZZEDINE**, K.; **SHOURICK**, J.; **MÉRHAND**, S.; **SAMPOGNA**, F.; **TAIEB**, C. Perceived clinical severity of atopic dermatitis in adolescents: comparison between patients' and parents' evaluation. *Journal of the American Academy of Dermatology*, v. 84, n. 1, p. 164–165, 2021. DOI: 10.1016/j.jaad.2020.04.037. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jaad.2020.04.037>. Acesso em: 17 ago. 2025.
5. **GALLI**, E.; **FORTINA**, A. B.; **RICCI**, G.; **MAIELLO**, N.; **NERI**, I.; *et al.* Narrative review on the management of moderate-severe atopic dermatitis in pediatric age of the Italian Society of Pediatric Allergology and Immunology (SIAIP), of the Italian Society of Pediatric Dermatology (SIDerP) and of the Italian Society of Pediatrics (SIP). *Italian Journal of Pediatrics*, v. 48, 2022. Art. 95. DOI:

- 10.1186/s13052-022-01278-7. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s13052-022-01278-7>. Acesso em: 17 ago. 2025.
6. **GURAYA, A.**; PANDHER, K.; PORTER, C.; TAYLOR, S.; JORIZZO, J.; STROWD, L.; BALKRISHNAN, R.; FELDMAN, S. Review of the holistic management of pediatric atopic dermatitis. *European Journal of Pediatrics*, v. 181, n. 4, p. 1363–1370, 2022. DOI: 10.1007/s00431-021-04341-3. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s00431-021-04341-3>. Acesso em: 17 ago. 2025.
 7. **KAUGARS, A. S.**; KLINNERT, M. D.; PRICE, M.; POLINTAN, M. L.; ATKINS, F. M.; BRATTON, D. L. Physical and psychosocial functioning of children with atopic dermatitis. *Journal of Allergy and Clinical Immunology*, v. 111, n. 1 (supl. 2), p. S156, 2003. Disponível em: <https://www.em-consulte.com/revue/YMAI/111/1S2/table-des-matieres/> (ver item “Physical and psychosocial functioning of children with atopic dermatitis”, p. S156). Acesso em: 17 ago. 2025.
 8. **MASSAD, R.**; LEITE, C.; QUEIROZ, L. I. S.; *et al.* The atopic dermatitis’ impact on the life quality of pediatric patients and their caregivers. *Brazilian Journal of Development*, v. 7, n. 9, 2021. DOI: 10.34117/bjdv7n9-188. Disponível em: <https://doi.org/10.34117/bjdv7n9-188>. Acesso em: 17 ago. 2025.
 9. **NERI, I.**; GALLI, E.; BAIARDINI, I.; PICOZZA, M.; ROSSI, A. B.; MATRUGLIO, P.; MORETTI, D.; CIPRIANI, F. Implications of atopic dermatitis on the quality of life of 6–11 years old children and caregivers (PEDI-BURDEN). *Journal of Asthma and Allergy*, v. 16, p. 383–396, 2023. DOI: 10.2147/JAA.S404350. Disponível em: <https://doi.org/10.2147/JAA.S404350>. Acesso em: 17 ago. 2025.
 10. **NG, M. S.**; TAN, S.; CHAN, N. H. Q.; FOONG, A. Y. W.; KOH, M. J. A. Effect of atopic dermatitis on quality of life and its psychosocial impact in Asian adolescents. *Australasian Journal of Dermatology*, v. 59, n. 2, p. e114–e117, 2018. DOI: 10.1111/ajd.12632. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/ajd.12632>. Acesso em: 17 ago. 2025.